

Décimas nuevas para cantar los aficionados.

Esta noche con la luna
Y mañana con el sol,
Cojeremos pajaritos
Para la iglesia mayor.

Mi alma se alegra al verte,
Tu has de dar alguna traza
Para que yo entre en tu casa,
Esta noche un rato á verte.
No señor, que eso es perderme,
Y eso es probar mi fortuna,
Y puede haber gente alguna
Que nos pueda conocer,
Y á usted lo pueden ver
Esta noche con la luna.

Mi bien, por ser el primero,
Un favor de te he de pedir,
Esta noche has de salir
Antes que salga el lucero.
No señor, salir no puedo,
Que eso es quitarme el honor;
Luego que tu falso amor
Gozarás de mi fortuna,
Me dejarás con la luna
Y mañana con el sol.

Por dichoso me tendré
Si te logro, criatura,
Si gozo de tu hermosura
Siempre constante seré.
No señor, váyase usted,
Que ese gusto no lo admito,
Si le veo prevarico,
No hay arbitrio que me valga,
En el ínter que yo salga
Cojeremos pajaritos,

Este deseo de verte
No ha sido por otra cosa,
Sino que seas mi esposa
Si he llegado á merecerte.
Si señor, si es de esa suerte
Asi aseguro mi honor,
Serás dueño de mi amor,
Asi mi amor lo asegura,
En llevándonos el cura
Para la iglesia mayor.

Adios, tierra en que nací,
Adios, gente generosa,
Adios, amigos leales,
Adios, familia y esposa.

Yo me hallaba divertido
Entre mi familia honrada,
Y mi esposa venerada,
Y de todos bien querido;
Ahora infeliz me miro
Lejos del bien que perdí,
Ya se acabó para mí
Tanto placer y alegría,
Adios, gustos que tenia,
Adios, tierra en que nací.

Cuando estaba en libertad,
La gente mucho me amaba,
Tanto que consideraba
Sería una falsedad;
Y ahora en cautividad
Mi alma se halla llorosa,
En prision tan rigorosa
Que no me deja vivir,
Tan solo podré decir,
Adios, gente generosa.

Adios, pátria mi amada,
Adios que me voy atado,
Abatido y afrentado
Por una lengua malvada,
Que triste y desconsolada
Llorará mis libertades,
Adios, hacienda y caudales,
Adios, que me voy de aqui,
Adios, gustos que perdí,
Adios, amigos leales.

Adios, cárcel enemiga
Donde tanto tiempo ha estado
Mi cuerpo martirizado
Por una lengua maldita,
Adios toda mi alegría,
Adios casadas y mozas,
Adios Virgen milagrosa
Titulada del Rosario,
Adios hermoso sagrario,
Adios familia y esposa.

La niña de doce á quince
Es la mas fragante rosa,
En pasando de los treinta
Una flor que se deshoja.

Gloria se puede llamar,
Sin la menor detencion,
La tranquilidad y union,
Y el gusto del bienestar;
La rosa sin deshojar,
La consolacion de un triste,
Y es poco lo que se dice;
Aun pienso allá en mis trece,
Que un ángel me parece
La niña de doce á quince.

Maravilla singular
En el mundo es la muger,
Quien menos la puede ver
Mas pronto la va á buscar:
Es lirio, clavel, azahar,
La azucena olorosa,
Es la margarita hermosa,
Es jazmin resplandeciente;
En fin, si no llega á los veinte
Es la mas fragante rosa.

Han escrito los autores
Sobre el amor femenino:
Es borracho como el vino
Y mas ardientes licores;
Varios son los profesores
Que esta gran facultad cuenta,
Y si no le tiene cuenta,
O errado fue el matrimonio,
Cargue con ella el demonio
En pasando de los treinta.

A la que mejor sentó
El estado maridable,
Luego se ve despreciable
Si muchos hijos parió:
Si para tia quedó,
Que siempre jóven se antoja,
Siendo árbol que despoja
Su vista hermosa y placer,
Trocando por su querer
Una flor que se deshoja.

Hui en dia no ya vergoña
Ni en les chovens ni en les velles,
Que la mitad tenen rabo
Lo mateix que les paelles.

Micha España he corregut,
He tratat en moltes dònes,
Y dic que may serán hònes,
La que no está agra', put:
Desde el forat de unambut
En viu una en vergoña
Rascanse molt be la roña,
Imitant aquell teatro,
Y li diguí en molt recato,
Hui en dia no ya vergoña.

També he estat en Barcelona
Entre mig dels portuguesos,
Al cap de atres dos mesos
Mem' pasí á Tarragona,
Y encontrí una patrona
En mes plometes que un pavo;
Pero me digué el meu cabo,
Que em debia moltes pagues;
No te fies de sinagües
Que la mitat tenen rabo.

A bora á Cádiz ha estat,
Com vosatros bé ho sabeu,
La Isla propét se veu,
La Carraca alli al costat,
Chiclana está á l' atra part,
Aon se crien les obelles,
Que al pareixer son femelles;
Y volent yo llet menchar,
No embaig poder encontrar
Ni en les chovens ni en les velles.

A ramats solen anar,
Sempre buscant la ocasió,
Y siuse tindre raó
A tots volen maltratar;
Sempre van per ports de mar
Y afaitanse hasta les selles,
Y també van á parelles
Com les barques de peixcar,
Y agosen á mascarar
Lo mateix que les paelles.

TROBOS NUEVOS.

*Un fraile me dió un cantazo,
Me pegó en la papelera,
Si me pega mas abajo
Me rompe la vidriera.*

*Al principio no hice caso,
Mas al quererme estrechar,
Se vino á darme un abrazo,
Por que yo quise chillar
Un fraile me dió un cantazo.*

*Como la defensa era
Tan precisa y natural,
Luchaba como una fiera,
Yo por guardar el cristal
Me pegó en la papelera.*

*Alli sucede un trabajo
Si llega á manchar mi honor,
Por la ventana lo encajo
A la calle aquel traidor,
Si me pega mas abajo.*

*Si mi pobre friolera
No defiende con teson,
De mi cuerpo se apodera,
El pícaro motilón;
Me rompe la vidriera.*

*En España no hay dinero,
Pero hay lujo é ignorancia,
Y para fiestas y toros
Pesetas con abundancia.*

*Atesora el usurero
La plata, tambien el cobre,
El solo triunfa grosero,
Y para auxilio del pobre,
En España no hay dinero.*

*Lo que hay es estravagancia,
Mucho mal y sin consuelo;
Y yo confieso con ansia
Que es muy fértil nuestro suelo
Pero hay lujo é ignorancia.*

*Somos peor que los moros,
Nos dice un padre agustino,
Que guardamos los tesoros
Para muchachas y vino,
Y para fiestas y toros.*

*De virtudes sin constancia
Tenemos muchos indicios,
Y yo respondo con ansia,
Que solo hay para vicios
Pesetas con abundancia.*

Es propiedad de Miguel Sebría.

VALENCIA:
IMPRESA DE DON JOSE MATEU CERVERA,
á cargo de Ventura Lluch.—1843.